

Гигиенические Факторы Риска И Профилактика Профессиональных Болезней Органов Дыхания У Работников Животноводства

Х. О Косимов¹ | ^{1,2} Бухарский государственный медицинский
К. Иброхимов² | институт, Бухара, Узбекистан

Резюме: В статье рассмотрены основные факторы профессионального риска развития болезней органов дыхания у работников животноводства (скотоводство, свиноводство), проведен анализ динамики и структуры профессиональной заболеваемости, научно обоснованы гигиенические принципы управления профессиональным риском здоровью для этой категории работающих и рекомендации по первичной и вторичной профилактике профессиональных респираторных заболеваний.

Ключевые слова: работники животноводства, профессиональные факторы, риска здоровья.

Актуальность.

Болезни органов дыхания (БОД), обусловленные воздействием факторов окружающей среды, в том числе производственной, приобретает в последние десятилетия все большую актуальность и медико-социальную значимость во всем мире. По прогнозам экспертов ВОЗ, в 2020 г. из 68 млн. смертей 11,9 млн. (17,5%) будут вызваны респираторными заболеваниями (4,7 млн. - хронической обструктивной болезнью легких, 2,5 млн. - пневмонией; 2,4 млн. - туберкулезом; 2,3 млн. - раком легкого) [3, 20].

В структуре первичной профессиональной заболеваемости, регистрируемой на территории Узбекистан, БОД стабильно занимает одно из первых ранговых мест (25-30%), являясь основной причиной инвалидизации работающего населения. По разным годам наблюдения до 70% летальных исходов от хронических профессиональных заболеваний было вызвано тяжелой респираторной патологией [11.12].

Наибольшей удельный вес видов экономической деятельности, у работников которых в 2014 г. были впервые зарегистрированы профессиональные БОД, представлен предприятиями по добыче полезных ископаемых, работающих производств и сельского хозяйства. Работники животноводческой отрасли является наиболее уязвимой профессиональной группой в отношении риска развития профессиональных заболеваний (ПЗ) респираторной системы. Несмотря на разнообразие отраслей (мясное и молочное скотоводство, свиноводство, овцеводство, коневодство, птицеводство и др.), условия труда в животноводстве имеет много общего и сопряжены с тесным контактом с большим количеством животных, обуславливающим загрязненность воздуха рабочей зоны и, как следствие, формирование БОД, так отечественные и зарубежные исследования по некоторым секторам животноводства выявили, что в экономически развитых регионах до 25% работников животноводства страдают от той или иной нозологической формы заболеваний дыхательной системы, ассоциированной с условиями труда [2, 4, 6, 17].

Анализ собственных материалов:

Результаты многочисленных исследований условий труда работников животноводства, проведенных нами показали, что трудовой процесс отличается высокой интенсивности, загруженности при выполнении основных видов работ и составляет 95-96% от времени, что нередко приводит к нерациональным режимом труда отдыха, без соблюдения регламентированных перерывов.

Тяжесть трудового процесса в животноводстве характеризуется высоким общей динамической нагрузкой при перемещении грузов на различные расстояния (до 40 и более километр).

Крайне этого основными факторами влияющие на здоровья животноводов является микроклимат в летней период, воздух в помещения нагревается до +3+42°C.

В зимней период температура составляет -10 - 14°C.

Влажность воздуха в помещские по содержание животных летом составляет до 80-95%.

Нами было установлено, что влажность воздуха в помещениях по содержания животных находится в зависимости от эффективности работы систем вентиляции, типа застройки, параметров окружающего воздуха, количества содержащихся животных, а также выполняемых производственных операций. В холодный и переходный периоды года гидроубора и раздача жидких кормов сопровождалась повышением влажности воздуха до уровней, превышающих гигиенические нормативы на 5-10%. По параметрам микроклимата условия труда животноводов в теплый период года были оценены как вредные 2 и 3 степени (классы 3.2 и 3.3); в холодный - как вредные 4 степени (класс.3.4) [10, 13].

Воздушная среда животноводческих помещений загрязнена газообразными примесями, присутствие которых обусловлено жизнедеятельностью животных, продуктами разложения экскрементов и остатков кормов. Концентрация вредных газообразных примесей (аммиак, сероводород, меркаптаны, альдегиды) зависит от планировочных решений, способов содержания животных и навозоудаления, типа кормления, системы вентиляции и других причин. При нарушении вентиляционного режима и несвоевременном навозоудалении содержание аммиака может превышать ПДК в 1-3 раза, сероводорода - в 22,5 раза, что соответствует вредным условиям труда 2 степени (класс 3.2) [13, 19].

В воздухе рабочей зоны могут присутствовать химические соединения, используемые для дезинфекции и дезинсекции помещений (формалин, хлор, хлор-бетта-нафтол, лизол, хлорофос и пр.). Например, в первые часы после обработки помещений формальдегид обнаруживается в концентрациях, превышающих ПДК от 2 до 10 раз, формируя вредные условия труда 4 степени (класс 3.4) [7,8].

Содержащиеся в воздухе рабочей зоны газообразные примеси обладают раздражающим действием.

Период концентрациях, не превышающих ПДК, у работников могут возникнуть катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, раздражение слизистых оболочек глотки и гортани, головные боли, тошнота, а впоследствии, субатрофические и атрофические поражения верхних дыхательных путей. Формальдегид, кроме того, является веществом, опасным для репродуктивного здоровья человека и умеренно опасным аллергеном, обладающим сенсибилизирующим действием[8,11].

При исследованиях микробиологического загрязнения воздуха рабочей зоны обнаруживается большое количество бактерий, микромицетов (грибов), актиномицетов, вирусов, входящих в состав пылевых аэрозолей, попадающих в зону дыхания работающего персонала и обуславливающих достаточно высокую биологическую опасность для их здоровья [7].

Аэрогенная бактериальная флора, главным образом, представлена сапрофитными и условно-патогенными микроорганизмами, в основном белым и золотистым стафилококками, гемолитическим стрептококком, а также представителями кишечной группы: сальмонеллой, кишечной палочкой, протеем, источниками которых являются животные и продукты их жизнедеятельности. Из микромицетов наиболее часто определяются рр. *Aspergillus*, *Penicillium*, *Mucor*, *Rhizopus*, *Alternaria*, *Fusarium*, а также дрожжеподобные грибы р. *Candida*, основным источником которых являются сухие комбикорма. Уровень микробной обсемененности воздуха рабочей зоны животноводческих помещений может колебаться от $6,0 \times 10^4$ до $2,56 \times 10^5$ колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 м^3 , в тёплый период года и от $4,2 \times 10^4$ до $2,3 \times 10^5$ КОЕ/ м^3 - в холодный. Наибольшая микробная обсемененность воздушной среды, достигающая $2,5 \times 10^6$ КОЕ/ м^3 , характерна для крупных свиноводческих комплексов [20].

Микробное загрязнение воздушной среды производственных помещений животноводческих ферм и комплексов, представляющее биологическую опасность, является одним из ведущих гигиенических факторов риска формирования общей и профессиональной заболеваемости животноводов (бруцеллез.) Микромицетам отводится главная роль в аллергической альтерации организма и развитии экзогенного альвеолита. Сапрофитная микрофлора является одним из факторов, способствующих развития поливалентной сенсибилизации и формирования аллергических заболеваний (аллергические риниты, астматические бронхиты, бронхиальная астма), [1,17].

Для производственных помещений характерно загрязнение воздушной среды антибактериальными препаратами (левомецитин, тетрациклин, стрептомицин, пенициллин, гентамицин, гризин, бацитроцин и др.), применение которых в составе кормов для животных основано на их антибактериальном действии и биологическом эффекте, выражающимся в увеличении массы тела животных. Содержание антибиотиков в 1 кг комбикормов может достигать, по различной рецептуре, до 100 мг и попадать в зону дыхания животноводов при приготовлении кормов и кормлении животных. Длительный производственный контакт с антибиотиками даже при невысоких рабочих концентрациях может вести к общей сенсибилизации организма работников животноводства и альтерации различных органов и систем, а также развития микозов [5].

Зпыленность воздуха рабочей зоны является ведущим патогенетическим фактором риска развития профессиональных БОД у работников животноводства. Пыль, содержащаяся в воздухе животноводческих помещений, имеет сложный состав и состоит из минерального и органического компонентов. Преобладающим является органический компонент, в состав которого входят продукты жизнедеятельности животных (шерсть, щетина, чешуйки кожи, высохшие фекалии), остатки растительной массы и комбикормов. Минеральные компоненты представлены почвенной пылью, заносимой с кормами и мобильной техникой, частицами бетонных полов, сухой извести, которой просыпает проходы [18].

Пыль, присутствующая в воздухе рабочей зоны животноводов, относится к слабофиброгенным аэрозолям (содержание свободного диоксида кремния, как правило, не превышает 7-8%). Наибольшие концентрации пыли в зоне дыхания животноводов определяется при загрузке, раздаче сухих кормов (до $700 \text{ мг}/\text{м}^2$, превышение ПДК в 40 и более раз) и во время сухой уборки помещений (до $40\text{-}45 \text{ мг}/\text{м}^2$, превышение ПДК до 10 раз). Превышения среднесменной концентрации пыли в воздухе рабочей зоны животноводов с учетом времени воздействия составляет от 3 до 10 раз, что соответствует вредным условиям труда 2-3 степеней (классы 3.2-3.3) [13].

Пыль растительного и животного происхождения является выраженным аллергеном, а ее хроническое ингаляционное воздействие может приводить к дистрофическим и аллергическим заболеваниям верхних и нижних отделов дыхательных путей. Кроме того, она является идеальным резервуаром и субстратом для развития широкого спектра микроорганизмов. При

вдыхании загрязненной пыли возможен синергирующий эффект содержащихся в ней химических и биологических агентов [17].

Таким образом, анализ гигиенической характеристики условий труда в животноводстве (скотоводство, свиноводство) позволяет выделить в соответствии с действующим регламентом следующие вредные производственные факторы, влияющие на состояние респираторной системы работников и способные привести к развития профзаболеваний (табл. 1).

В этиологии БОД животноводов, развивающихся вследствие воздействия пылевого фактора, сложного композиционного состава воздуха рабочей зоны и микроклиматического дискомфорта, большое значение имеют индивидуальная чувствительность организма работающего, аллергические реакции на органическую пыль и микрофлору, а также раздражающий химический и механический компонент пыли и её фиброгенный эффект[4].

В структуре общей заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ВУТ) доля выявляемых у животноводов БОД подвержена существенным колебаниям, зависящим от условий труда и профессионального стажа работников. У работающих на различных сельскохозяйственных предприятиях (молочно-товарная ферма, скотоводческий, свиноводческий комплекс и т.д.) на респираторные заболевания с ВУТ приходится от 26,3% до 52,4% всех случаев и 15,7 - 35,6% дней нетрудоспособности [5].

Вредные производственные факторы, приводящие к развитию профессиональной патологии органов дыхания у работников животноводства в соответствии с Перечнем вредных факторов, Приказ Р У Узбекистан №200 от 12 апреля 2011 г.

№ п/п п	Наименование вредного производственного фактора	Механизм действия на
1. Химические факторы		
1.2	Химические вещества и соединения, содержащие	
1.2.32.2.	Дегидросульфид (сероводород)	О,Р
1.2.32.2.	меркаптаны	О,Р
	аммиак	Р
1.2.2.	формальдегид	О,А,Рз
1.2.8.1	хлор	О,Р
1.2.43.	хлор-бетта-нафтол	А,Р
1.3	Сложные химические смеси, композиции, химические вещества определенного назначения	
1.3.2.1.	хлорофос	Р,А,О
1.3.9.1.	антибиотики	А
2. Биологические факторы		
2.1	Грибы продуценты, белково-витаминные кормовые дрожжи, комбикорма	А Ф
2.2	Ферментативные препараты, биостимуляторы	А
2.7	Пыль животного и растительного происхождения(с примесью диоксида кремния, зерновая и др.) в т.ч., с бактериальным загрязнением	А,Ф
3. Физические факторы		
3.8	Пониженная температура воздуха в производственных помещениях и на открытой территории (в холодное время года)	
3.9	Повышенная температура воздуха в	

	производственных помещениях и на открытой территории (в жаркое время года)	
	4. Факторы трудового процесса	
4.1	Физические перегрузки	

Примечания: * Вещества, отмеченные знаком «О» являются веществами с остронаправленным механизмом действия, «Р» - раздражающего действия, «А» - аллергенами, «Ф» - обладают фиброгенным эффектом, «Рз» - опасны для репродуктивного здоровья человека.

Исходя из санитарно-гигиенической оценки условий труда в животноводстве, приоритетное значение в снижение риска развития профессиональных заболеваний органов дыхания у работников животноводства имеют санитарно-гигиенические и эпидемические мероприятия, направленные на снижение загрязненности воздуха рабочей зоны, обеспечение благоприятных микроклиматических условий труда, оптимизация рабочих мест и трудовых процессов[11,18].

Приоритетны меры по механизации и автоматизации таких производственных процессов как приготовление и раздача кормов, поение животных, пневматическая чистка, механизированная и автоматизированная уборка, вывоз навоза. Процесс приготовления кормов предпочтителен из сырья в виде гранул и брикетов. Транспортёры, дозаторы, дробильные и размалывающие устройства, используемые для приготовления кормов, должны быть герметизированы, рабочие места в помещениях для приготовления кормов оборудованы местными вытяжными устройствами. Транспортировку пылеобразующих материалов (кормов, премиксов) целесообразно осуществлять по вакуум-пневматическим системам или с помощью транспортеров закрытого типа, снабженных локальной вытяжной вентиляцией[20].

Системы вентиляции и кондиционирования воздуха животноводческих помещений должны обеспечивать эффективные воздухообмен, регламентированные параметры микроклимата и воздушной среды. В соответствии с техническими требованиями приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать воздухообмен на уровне 50-60 м³ в час на 100 кг живой массы животных, находящихся в помещении. Применение рециркуляции воздуха в системах вентиляции и воздушного отопления животноводческих помещений не допускается. При удалении воздуха из нижней зоны помещений необходимо предусматривать удаление воздуха из подпольных навозных каналов, что позволяет предупредить распространение токсикантов, микроорганизмов и неприятных запахов. Наряду с автоматизированными вентиляционными системами, возможно использование естественного воздухообмена[4,5].

Уменьшить время пребывания персонала в зонах с повышенным пылеобразованием и снизить физические нагрузки позволяет создание специальных выносных постов (пультов), оснащенных приборами контроля и дистанционного управления технологическим процессом.

Стены, элементы оборудования и поверхности окон, арматура освещения животноводческих помещений подлежат влажной уборке. Снижения запыленности воздуха рабочей зоны способствует увлажнение полов по всему пути перегона скота. Для минимизации неприятных запахов рекомендуется применять электрические и химические озонаторы воздуха, а также хлорную известь, сульфат аммония и другие средства[7,8].

Снижение микробной обсемененности воздуха должно обеспечиваться, прежде всего, соблюдением регламентированных требований к санитарно-гигиеническому содержанию животных. Это достигается применением доброкачественной подстилки, исправным состоянием и безотказной работой канализационной и вентиляционной систем, своевременной уборкой навоза, применением бактерицидных ламп и химических средств, в т.ч. электрохимическую активированных растворов натрия хлорида, обладающих

бактериостатическими и бактерицидными свойствами. В комплексных планах оздоровительных мероприятий обязательно должны быть предусмотрены работы по профилактической и очаговой дезинфекции, дезинсекции и дератизации[11,18].

Для предупреждения негативного воздействия на работающих токсических веществ, применяемых для санитарной обработки животноводческих помещений и территории животноводческого объекта, необходимо строго соблюдать экспозиция и кратность обработки, нормы расхода и концентрации рабочих дезинфицирующих растворов и сроки ожидания. Для профилактики токсико-аллергического эффекта антибактериальных средств необходимо устанавливать строгий контроль за дозировкой и способами применения антибиотиков у животных. При проведении дезинфекции и вакцинации с использованием аэрозольных генераторов необходимо использовать средства индивидуальной защиты.

В целях профилактики острых респираторных заболеваний в животноводческих помещениях, где работают люди, необходимо поддерживать допустимые параметры микроклимата, не допуская повышенных и пониженных температур, сквозняков, повышенной влажности воздуха. Для поддержания допустимых параметров микроклимата в холодное время года приточно-вытяжную вентиляцию рекомендуется оборудовать устройствами для подогрева приточного воздуха, а входы в помещения - тамбурами- шлюзами и воздушно-тепловыми завесами. При проектировании отопительной системы животноводческих помещений должны использоваться отопительные установки, не вызывающие загрязнения воздуха продуктами сгорания топлива. Наиболее перспективным является применение для обогрева помещений инфракрасных облучателей[10,11].

Для работающих на открытом воздухе и во влажной среде должны быть предусмотрены помещения и устройства для сушки рабочей одежды и обуви. Для предупреждения переохлаждения рук в процессе выполнения работ (мойка замороженных корнеплодов, подмывание вымени и пр.) необходимо использовать теплую воду.

Животноводам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в необогреваемых помещениях, должны предоставляться специальные регламентированные перерывы для обогрева и отдыха, включающиеся в рабочее время.

Работники животноводства в обязательном порядке должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (защитными масками, респираторами, противогазами и др.), спецодеждой и спец-обувью в соответствии с установленными нормами и учетом климатического региона (пояса).

Важная роль в профилактике профессиональной заболеваемости животноводов должна отводиться санитарно-просветительной работе, реализуемой путем предупредительных бесед, санбюлетеней, чтения лекций, распространения индивидуальных памяток о существующих производственных и дополнительных рисках. Курсовое обучение животноводов в рамках санитарного минимума должно проводиться по установленной требованиям охраны труда программе, составленной с учетом местных условий.

Среди медицинских мер первичной профилактики ПЗ органов дыхания у работников животноводства ведущее место должен занимать дифференцированные профессиональные отбор среди поступающих на работу, учитывающий индивидуальные особенности

потенциальных работников, наличие общих и дополнительных противопоказаний для работы в профессии[7,8,11].

Предварительные медицинский осмотр (как и периодические медицинские осмотры) работников животноводства должен проводиться медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими лицензия на указанные вид деятельности (в обычной практике центральной районной больницей) в соответствии с Приказом.

Работодатель обязан предоставить медицинской организации, с которой заключен договор на обязательные медицинские осмотры, полный перечень рабочих мест и профессий, связанных с воздействием на работника вредных производственных факторов, и указанием по результатам аттестации рабочих мест и специальной оценки условий труда всего комплекса этих вредностей для каждой профессии. Также при оценке производственных факторов и условий труда могут быть использованы данные лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, а также эксплуатационная, технологическая и иная документация, применяемая при осуществлении производственной деятельности[18,20].

При анализе фактических условий труда на животноводческих предприятиях особое внимание должно быть уделено аллергенам, канцерогенам и веществам, оказывающим воздействие на дыхательную систему и репродуктивную функцию работающих, характеристикам микроклимата и тяжести труда.

При проведении предварительных и периодических медосмотров (ПМО) работников животноводства во врачебной комиссии, помимо врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога, в обязательном порядке должны входить: оториноларинголог, невролог, дерматовенеролог, хирург. По показаниям (рекомендациям выше перечисленных врачей-специалистов) - аллерголог, онколог, офтальмолог, стоматолог.

Всем потенциальным работникам и лицам, обслуживающим животных, при проведении обязательных медицинских осмотров должны проводиться следующие лабораторные и функциональные исследования:

- ✓ клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
- ✓ клинический анализ мочи (удельные вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
- ✓ биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина;
- ✓ термометрия;
- ✓ электрокардиография;
- ✓ рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях (прямая и правая боковая);
- ✓ спирометрия;
- ✓ биомикроскопия глаза.

По показаниям (рекомендациям врачей-специалистов) - микроскопия мокроты, микологические исследования, определение уровня билирубина, АСТ, АЛТ, ГГТП, «холодовая» проба, реовазография (или ультразвуковое исследование) периферических сосудов, осмотр переднего отрезка глаза. Все женщины-работницы должны подлежать.

Использованная литература

1. Баранов Ю.Н. Этиолого-физиологический аспект в охране труда работников животноводства / Ю. Н. Баранов. - Орел, 2007. 216 с.
2. Берхеева З. М. Многолетняя динамика и структура профессиональной заболеваемости в Республике Татарстан / З. М. Берхеева, А. М. Гиниятова // Вестник современной клинической медицины. - 2015. - Т. 8, Вып. 1. - С. 10-17.
3. Биличенко Т. Н. Основные итоги развития специализированной медицинской помощи больным пульмонологического профиля на территории Российской Федерации за период 2004-2010 гг. / Т. Н. Биличенко, А. Г. Чучалин, И. М. Сон // Пульмонология. - 2011. - №4. - С. 5-16.

4. Manasova I.S., KosimovKh.O. Hygienic aspects of the possibility of using the new insecticide Seller in agriculture //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. - 2020.- R. 336-342.
5. Manasova I.S., Mansurova M.Kh., Youth's Look For A Healthy Lifestyle // Central asian journal of medical and natural sciences. Volume: 02 issue: 02 March –april2021 ISSN; 2660-4159.P.149-153.
6. Кондрова Н.С. Ретроспективный анализ профессиональной заболеваемости работников сельского хозяйства республики Башкортостан / Н. С. Кондрова// Медицина труда и промышленная экология.-2009.- № 12. - С.11-15.
7. Ibrohimov K.I. Features of Labor in Agriculture // CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES // . Voleme: 02 Issue:07| Jan-Feb 2022 ISSN: 2660-4159.- P 87-91
8. Ibrohimov K.I. The Meal of The Students // *Indonesian Journal of Public Policy Review* // . Vol 18 (2022): April -P 1-5.
9. МР 2612-82 Условия труда и режим отдыха на промышленных комплексах КРС.
10. Ibrohimov K. I. Chorvachilik komplekslari xodimlarining ish sharoitlari. Brusellyoz kasalligi bilan kasallanish ko'rsatkichlari. //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI//. 2022/10/12ISSN: 2181-3464.-P20-23
11. Manasova I. S. ANATOMICAL AND PHYSIOLOGICAL FEATURES OF DEVELOPMENT.\\ Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning.ISSN: 2776-0995 Volume 3, Issue 1, Jan, 2022 P-127-131.
12. Профессиональная патология. Национальное руководство / под ред. Н.Ф. Измерова. М.: ГЭОТАР-Медиа. - 2011. - 784 с.
13. Р 2.2.2006-05 Руководство, по гигиенической оценке, факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда.
14. Оценка состояния здоровья и иммунологической реактивности организма работниц свиноводческого комплекса / В.Ф.Сафин,Л.М.Масягутова,Р. Ф. Хуснаризанова, Г.А. Янбухтина // Медицина труда и промышленная экология. - 2009. - № 9. - С. 34-38.
15. Ibrohimov K.I. Hygienic Features of Sorting and Spinning in the Production of Wool // MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN // . VOLUME 22 Mar 2022 ISSN 2694-9970. -P12-15
16. СП 4542-87 Санитарные правила для животноводческих предприятий.
17. Спирин В. Ф. Гигиена труда и профессиональные заболевания органов дыхания у работников животноводства и кормпроизводства / В.Ф.Спирин, Б.Т.Величковский, О.С.Васильева. - Саратов: Изд-во :СГАУ, 2002. - 172с.
18. Манасова И.С. Гигиенические Аспекты Мукомольного Промышленности.// AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI\\ .ISSN: 2181-3464 Volume 1 No.6 2022 S-100-106.
19. Manasova I.S., Academicia An International Multidisciplinary Research Journal. Features of labor of workers in agro-industrial labor 10.5958 2249-7137.2020.01622.5 .c.958-962
20. Manasova I.S., Academicia An International Multidisciplinary Research Journal. Analysis of working conditions by parameters of the physiological state of workers cotton plant 10.5958 / 2249-7137.2020.01634.